

A importância da formação do professor do ensino superior para a introdução de novas metodologias de ensino

The importance of higher education teacher training for the introduction of new teaching methodologies

Rafaela Gomes Pinheiro¹

DOI: 10.5281/zenodo.10780463

Envio: 19/ 02 /2024

Aceite: 05/ 03 /2024

RESUMO A formação de professores propicia o ganho do saber, o desenvolvimento do conhecimento, o estímulo à análise de conteúdos teóricos e práticos, a elaboração de atividades individuais ou em grupos e as trocas de informações. Desta maneira, o objetivo deste estudo é analisar a importância da formação do professor do ensino superior para a introdução de novas metodologias de ensino. Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativa. Através do estudo observou-se que é necessário que o docente esteja buscando uma formação continuada baseada em um aprofundamento de conhecimentos, bem como a capacitação atualizada e inovadora. O progresso, os avanços tecnológicos e científicos permitem o acesso rápido à informação, para isso se faz necessário a aptidão e capacitação eficaz do docente. Constata-se que os novos ensejos do ensino possuem consonância com os conceitos das metodologias ativas de aprendizagem, considerando que intuito educativo esteja focado em um ato coletivo, abordado por ato solidário e de comprometimento. Assim, não deve ser aplicado de forma imposta, mas também não pode ser desenvolvido de maneira relapsa.

Palavras-chave: Formação do Professor, Ensino Superior e Metodologias Ativas.

ABSTRACT: Teacher training provides the gain of knowledge, the development of knowledge, the encouragement of the analysis of theoretical and practical content, the development of individual or group activities and the exchange of information. Therefore, the objective of this study is to analyze the importance of higher education teacher training for the introduction of new teaching methodologies. Methodology: this is a qualitative bibliographical research. Through the study it was observed that it is necessary for teachers to seek continued training based on a deepening of knowledge, as well as updated and innovative training. Progress, technological and scientific advances allow quick access to information, for which the aptitude and effective training of teachers is necessary. It appears that the new teaching opportunities are in line with the concepts of active learning methodologies, considering that the educational intention is focused on a collective act, approached through an act of solidarity and commitment. Therefore, it should not be applied in an imposed manner, but it also cannot be developed in a negligent manner.

Keywords: Teacher Training, Higher Education and Active Methodologies.

¹Mestranda pela UDE - Universidade de La Empresa. Graduada em Fisioterapia pela Universidade Nilton Lins. Pós Graduada em Terapia Intensiva e Acupuntura pela Biocursos

1. INTRODUÇÃO

A formação de professores propicia o ganho do saber, o desenvolvimento do conhecimento, o estímulo à análise de conteúdos teóricos e práticos, a elaboração de atividades individuais ou em grupos e as trocas de informações. Esses são fatos que levam à promoção da capacitação e competência, a qual será colocada em prática no exercício da profissão.

Ao referir-se à formação pedagógica, Gil (2009) comenta que a formação pedagógica integra o processo de graduação dos professores do ensino fundamental e médio através do fornecimento do curso normal ou de licenciatura. Esse processo tem o objetivo de preparar o profissional para realizar a prática docente. De outro modo, os profissionais que exercem docência no nível superior, mesmo com os títulos de mestrado e doutorado, não possuem igual preparo pedagógico que o professor do nível básico.

Em grande parte, observa-se que o professor do nível superior não realiza curso que estruture uma formação pedagógica. Justifica-se que os professores que exercem docência no ensino superior possuem alunos adultos, focados em uma formação profissionalizante, providos de disposição e encorajados a buscar o conhecimento, o que em outros níveis da educação não se nota. Dessa forma, não se torna necessário uma formação pedagógica, tal como é realizada para os professores de ensino fundamental e médio, cujo público são alunos crianças e adolescentes.

Atualmente, aborda-se a importância dos currículos inovadores, a fim de evidenciar a Metodologia Ativa no processo de ensino-aprendizagem, isto é, os efeitos e competências que destaquem o progresso de novas condutas e formação do discente. Segundo revela Luckesi (2011, p. 55), “o ensino e aprendizagem dos conhecimentos elaborados em elaboração pela ciência, pela filosofia e pelas artes, são recursos fundamentais para a ampliação da consciência”.

Desta maneira, o objetivo deste estudo é analisar a importância da formação do professor do ensino superior para a introdução de novas metodologias de ensino. E tem como objetivos específicos: mostrar a formação do professor no que se refere as novas metodologias; verificar como o professor utiliza as novas metodologias de ensino no curso superior; apresentar o uso das metodologias ativas no ensino superior.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cuja a metodologia utilizada foi através de livros, artigos e revistas já publicadas. É uma pesquisa qualitativa, pois não apresenta

resultados numéricos. Para alcançar os objetivos propostos foram utilizados os seguintes descritores: formação do professor, ensino superior e metodologias ativas.

2.FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR PARA A INTRODUÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO

O processo inicial da formação de professores possui uma etapa que expressa a compreensão da prática do aprender e do ensinar, acarretando a idealização de como aprender a ser professor. A formação de professores propicia o ganho do saber, o desenvolvimento do conhecimento, o estímulo à análise de conteúdos teóricos e práticos, a elaboração de atividades individuais ou em grupos e as trocas de informações. Esses são fatos que levam à promoção da capacitação e competência, a qual será colocada em prática no exercício da profissão.

Os estudos de Nino (2010) mencionam a relevância de se avaliar as estratégias e práticas didáticas conduzidas pelos docentes no ensino superior, explicando a elaboração da organização e do desenvolvimento dessas práticas. Além disso, o autor destaca a importância da atuação docente, a relação entre a docência e a discência, o cenário e toda a composição didática, a fim de que seja realizada uma reflexão sobre as condutas educativas e a produção do processo de ensino.

Atenta-se, também, para a acuidade da formação de profissionais competentes e críticos, fazendo com que o indivíduo possa estar preparado para prestar serviço qualificado, acompanhado das exigências e necessidades do mundo atual. É relevante citar que esse trajeto possui relação com a formação do profissional da docência, visando a analisar como será realizada a desenvoltura da construção do conhecimento (REIS e PENA,2020).

Destaca-se ainda que o estudo de Nino (2010) aborda a importância da formação de profissionais qualificados e responsáveis, atribuindo a devida importância aos serviços especializados que serão prestados à sociedade.

Esse raciocínio revela a importância de práticas docentes bem teorizadas e fundamentadas para que sejam utilizadas como suporte na atuação e no emprego das atividades da docência, produzindo um processo de ensino inovador e atualizado.

Os estudos de Fey (2012) abordam a ideia do mundo atualizado, trazendo as novas demandas que caminham juntamente com o século XXI, resultando em modificações

para o campo da educação. Dentre essas mudanças, o grande enfoque passa a ser na formação do docente. Sem deixar de mencionar que a formação do docente para a aplicação de novas metodologias, tem a ver com o propósito de elevar o pensamento crítico dos alunos, uma que as metodologias ativas são de suma importância para esta finalidade.

Por certo, a formação crítica é um dos objetivos mais valiosos da educação, pois busca desenvolver a capacidade dos alunos de analisar de forma reflexiva e questionadora o conhecimento, a sociedade e o mundo ao seu redor. As metodologias ativas são poderosas ferramentas para promover essa formação, mas é necessário que os educadores estejam devidamente preparados para aplicá-las de maneira eficaz (BRISOLLA,2020).

Com o advento das novas tecnologias, a qualificação do professor é essencial para a utilização efetiva das metodologias ativas na educação. Ela assegura que essas abordagens sejam aplicadas de maneira consistente, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais significativa, engajadora e produtiva para os alunos.

Como em qualquer função ou trabalho que exige uma constante atualização e aperfeiçoamento do profissional, para o docente também é necessário o progresso dos conhecimentos pedagógicos, citando a importância da renovação de conteúdos e da adoção de um novo perfil profissional, ou seja, uma formação contínua para que o docente esteja preparado para os novos desafios (BRISOLLA, 2020).

Vale ressaltar que o olhar de uma formação qualificada se submete ao ponto de vista individual. Assim, destina-se ao entendimento de que um planejamento e os dispositivos de uma formação bem configurados e compreendidos devem ser priorizados. Há também a percepção de que se torna fundamental examinar as habilidades dos docentes, a fim de que se estabeleça uma noção da vivência e da realidade, as quais são encaradas durante a rotina dos problemas, dificuldades e resoluções que fazem parte da gestão profissional (ANTUNES; DO NASCIMENTO; DE QUEIROZ, 2019).

Para Fey ((2012) há uma concordância de que as tecnologias vêm conquistando um grande espaço no cotidiano das pessoas. Isso decorre de um progresso que promove um desenvolvimento considerável e apresenta uma desarmonia entre o campo educativo tradicional e os atuais cenários produzidos pelo estímulo informal da sociedade, relativo ao uso das novas tecnologias.

Nota-se, na educação, que os avanços tecnológicos ocasionam mudanças aos docentes, abrangendo uma modificação no trato com os alunos, no ambiente, nas

atividades e em toda prática didática. Nesse contexto, o espaço virtual ganha maior dimensão e a internet passa a fazer parte dos recursos didáticos. Assim, o processo de troca e ganho de informações passa a ocorrer por meio cibernético (CONCEIÇÃO 2021).

Para Souza (2016), urge refletir sobre a formação de professores, buscando avaliar os conhecimentos adquiridos pelos docentes. Na prática, esse professor pode associar os fatos vivenciados no cotidiano, proporcionando novas estratégias e harmonia para a elaboração de conhecimentos construídos na sala de aula, bem como de atividades que serão colocadas em prática na rotina profissional.

2.1 O uso das metodologias ativas no Ensino Superior

As metodologias ativas são definidas como processos de aprender desenvolvidos a partir de formas que educadores empregam na busca de conduzir a formação crítica. Elas são empregadas com o intuito de favorecer e despertar a curiosidade, bem como proporcionar autonomia ao educando, além de possibilitar vivências."

Para Dias (2015) relata a crescente necessidade da aplicação de metodologias inovadoras, com o objetivo de priorizar uma prática didático-pedagógica elaborada em atitude reflexiva, participativa, crítica e transformadora. Busca-se, desse modo, a superação de situações permanentes, as quais são geradas pela estagnação que ocorre na formação tradicional de ensino.

Segundo Oliveira e Coppola (2017) expressam que a educação do nível superior e os recursos educacionais aplicados na contemporaneidade demonstram a relação do progresso e o emprego de novas metodologias de ensino e aprendizagem. Esses aspectos partem do princípio de que o aluno desenvolva a consciência dessa relação como recurso oferecido pela metodologia, a qual fará parte de sua formação e contribuirá para a produção do conhecimento.

É evidente que a modernidade exige uma modificação nas propostas curriculares, apresentando as metodologias ativas para estimular novas habilidades, constituídas em princípios que desenvolvam a reflexão, o envolvimento ativo, a criticidade e todos os aspectos que possam proporcionar uma formação capaz de abranger perspectivas que modifiquem a didática tradicional.

Conforme Studart (2019) Nas últimas décadas, o interesse de professores, educadores, psicólogos e desenvolvedores educacionais aumentou, e uma variedade de

modelos de aprendizagem foi desenvolvida e avaliada em um esforço para oferecer oportunidades de envolvimento e colaboração entre alunos e professores no ensino superior.

No entanto, segundo Oliveira e Coppola (2017), as consequências das mudanças relacionadas com a contemporaneidade, passa a existir a necessidade de reformulação nas didáticas do Ensino Superior, com o intuito de alcançar o desenvolvimento de futuras competências profissionais para atingir o preparo de alunos, como a formação crítico-social.

Todavia, essa reestruturação na formação do aluno depende de uma transformação nas práticas tradicionais de ensino, decorrendo da efetivação das metodologias ativas. Nesses casos, sendo manuseadas como recursos pedagógicos para a elaboração da prática docente.

Tais fatos fundamentam princípios de recursos para integrar uma formação esclarecedora e consciente através da metodologia aplicada. Atualmente, a formação profissional exige uma didática reorganizada, para que sejam formados não só conhecimentos, mas uma percepção crítica, embasada em um potencial qualificado.

Os estudos de Collier e Souza (2017) destacam a importância de uma nova postura didática e modificações nas instituições de formação do Ensino Superior e nível técnico. Essas solicitações começaram a ser questionadas ainda em 1990, almejando-se uma formação que fosse correspondente às exigências sociais.

Diante dos apontamentos de Oliveira e Coppola (2017), observa-se que novas diretrizes são aplicadas em uma educação elaborada, com o objetivo de empregar um contexto inovador no cenário do nível superior. Dessa forma, as instituições passavam a ser cobradas com o principal objetivo de modificar as práticas pedagógicas, para que assim fosse elaborado um processo formativo adequado à realidade social.

Havia, nesse ponto, a tentativa de promover um incentivo para buscar novas disponibilidades de conhecimentos a professores e alunos. Observando as circunstâncias do Ensino Superior, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), somada às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), direcionaram-se à seleção de modificações necessárias nos cursos de graduação.

Diante das circunstâncias, foi constatado uma significativa importância em promover mudanças e motivar os profissionais a terem contato com os problemas que integram o mundo atual, bem como criar uma visão da prestação de serviço voltada à

população. Observa-se que esse olhar inovador consiste na aplicação de propostas pedagógicas progressivas, as quais foram surgindo com o intuito de proporcionar um embasamento estruturado, para não só formar profissionais, mas também sujeitos sociais, habilitados de competências éticas, políticas e técnicas. Buscava-se, assim, uma visão ampliada de questões sobre o conhecimento, raciocínio, criticidade, responsabilidade e sensibilidade em assuntos que se relacionassem às questões humanas e do meio social (COLLIER; SOUZA, 2017).

Conforme o parágrafo anterior, o emprego de novas metodologias e as alterações na orientação educativa das instituições de nível superior e técnico foram determinações cujo objetivo era programar uma formação atrelada às necessidades do meio social. Para isso, passou-se a cobrar, por meio de leis que definem o direcionamento do campo educativo, novas práticas nos cursos de graduação que se adequassem à realidade atual.

Com isso, novas demandas e ótica inovadora passaram a promover o conceito de modificações didáticas nos currículos, em decorrência de um sobrepeso de conteúdos desnecessários à vida profissional, pelo fato de se verificar as dificuldades dos problemas atuais. Essa visão fez com que passassem a solicitar novas competências, além dos conhecimentos precisos, como a colaboração, o conhecimento interdisciplinar, a habilidade para inovação, o trabalho em grupo, a educação para o desenvolvimento sustentável, regional e globalizado (GEMIGNANI, 2012).

Considerando o contexto apresentado, Gemignani (2012) argumenta que a universidade deve possuir os requisitos necessários para o estudante desenvolver habilidades educacionais e profissionais, analíticas e de trabalho, aprofundando o pensamento científico. É entendido que a avaliação se apresenta como forma de ajuda ao estudante, para capacitá-lo e direcioná-lo ao amadurecimento e a um aperfeiçoamento de forma permanente. A prática da avaliação possui o objetivo de identificar suas qualidades e permitir a formação da percepção, bem como o reconhecimento das debilidades.

Sob a análise de Brisolla (2020, p.2), “as instituições de ensino superior têm discutido a questão das metodologias ativas no sentido de ampliar o processo de ensino-aprendizagem em direção a uma formação emancipatória”. Nesse sentido, a cooperação do docente nesse processo abre oportunidades para que o aluno seja partícipe de experiências e novos conhecimentos.

No decorrer desse método, o docente exerce um papel essencial, que direciona o estudante a elaborar uma fundamentação em habilidades analíticas. Essas ajudarão na

correção das deficiências do discente e, por conseguinte, proporcionará a formulação de novas técnicas de trabalho. De acordo com o Gemignani (2012), as novas didáticas e recursos, bem como as mudanças nas organizações dos cursos, ocorrem pelo desnível em relação à realidade social. Desse modo, os conteúdos se tornam insignificantes, com propostas educativas desatualizadas, já que não são capazes de se enquadrar aos padrões atuais.

Esse momento condiz com a busca de profissionais competentes, motivados, colaborativos, comunicativos e críticos, isto é, um profissional que se encaixe à rotina de serviços e ao mercado, à medida que surgem os desafios e informações da competitividade.

Segundo Leite et al. (2021), o processo de ensino-aprendizagem para a construção do conhecimento com base na realidade e na investigação, ocorre quando professores e alunos participam efetivamente do processo de ensino-aprendizagem, substituindo a transferência e memorização do conhecimento que temos no aprendizado tradicional, resultando em um conhecimento transformador, sendo o uso das metodologias ativas importantes para melhorias no ensino e a aprendizagem dos alunos no ensino superior.

Nas concepções de Gemignani (2012), a Metodologia ativa é um conceito educativo cujo intuito é motivar atributos construtivos, capaz de produzir ação-reflexão-ação. Assim, o estudante adere a uma postura ativa diante das circunstâncias da própria aprendizagem, estando adequado a cenários que proporcionem a prática de experiências, somadas a problemas que o instiguem à pesquisa e investigação de soluções.

Sob essa análise, Studart (2019, p.5), diz que numerosos estudos discutiram a eficiência das metodologias ativas para a aprendizagem de alunos em todos os níveis de escolaridade e componentes curriculares.

A aprendizagem por meio da problematização é descrita por um método que propõe ao estudante lidar com a situação problema. Consiste em cenários que abordem conteúdos e assuntos, com o intuito de promover a pesquisa de modo que, tal contexto seja aplicado como motivação para aprendizagem. Durante a realização desse processo, ao se concluir a análise inicial do problema, pode-se traçar e definir os objetivos que determinarão a aprendizagem e, posteriormente, a investigação das informações necessárias para estruturá-lo. No fim, aborda-se o conteúdo com um debate que apresentará os resultados, bem como o repartimento dos assuntos e todo o ganho de conhecimento (GEMIGNANI, 2012).

Diante dessas interpretações, os trajetos modernos que orientam a educação apontam para a adoção das metodologias ativas. Destaca-se a função principal dos estudantes em relação ao processo de aprendizagem, atribuindo a eles a responsabilidade por sua própria formação, bem como a dos colegas. Em consequência dessa proposta, torna-se interessante incentivar uma visão globalizante, motivando a produção de redes sociais, e que promova um ideal de dentro e fora do espaço universitário, visando a alcançar um olhar ampliado da consciência individual e coletiva (SILVA et al., 2014).

Nessas circunstâncias, analisa-se o princípio que baseia as metodologias ativas direcionadas a estratégias de ensino com foco na definição pedagógica crítico-reflexiva, alicerçada a situações que rodeiam a vida real, chegando a interferir na realidade. Nessa configuração, motiva-se uma aproximação entre os diversos atores, estimulando a produção coletiva de conhecimentos, com a possibilidade de saberes não coincidentes e situações de aprendizagem.

Na visão de Gemignani (2012), identifica-se a Metodologia Ativa como uma proposta com didática progressista formada por aspectos de ação-reflexão-ação, praticada com o objetivo de incentivar o aluno à participação e a desenvolver atitudes ativas na conquista do conhecimento e em atividades que oportunizam as experiências reais, ou próximas da realidade, sendo utilizadas como experiência no futuro profissional.

Essa proposta oferece um direcionamento que induz o surgimento de um problema capaz de instigar a análise e a pesquisa, com o fim de alcançar a solução de tal problema. Para tanto, lança mão da reflexão e de um roteiro de busca e estudo, o qual caracterizará a produção da aprendizagem. Tal resultado apresenta práticas e técnicas pedagógicas capazes de promover a criatividade na elaboração de soluções aos problemas da vida real, indicando a liberdade de pensar e agir (SILVA et al., 2014).

Nesse sentido, Debaldo (2020), sinaliza, que a experiência no ensino superior através das metodologias ativas pode trazer contribuições para o ensino aprendizagem dos alunos na graduação independente do curso que este esteja realizando. À vista disso, entende-se que as metodologias ativas podem ser um aporte instrumental no desenvolvimento científico e do pensamento crítico nas diversas áreas do conhecimento.

A problematização é uma das estratégias mais operadas nas propostas de ensino das metodologias ativas, tanto para a aprendizagem, como para o modo de avaliação. Esse uso efetivo apoia-se nos conceitos pedagógicos que incentivam a participação do

educando, na construção da autonomia e na percepção da responsabilidade individual e coletiva (SILVA et al., 2014).

Por esses fatos, é possível analisar que todas as propostas que formalizam essas atuações consistem em uma elaboração de metodologias que enfatizam a ação de problematizar, sustentando o objetivo de o aluno desenvolver o aprendizado e associar as etapas e características a respeito de como organizar o problema. O que pode levar a um desnível entre essas etapas é o fato de como se executa, relacionando-se ao papel que fica destinado ao sujeito praticante da ação (ZANOTTO; ROSE, 2003).

Para Silva et al. (2014), as doutrinas que norteiam a educação indicam as metodologias ativas como uma condição facilitadora da produção da responsabilidade pela aquisição do próprio conhecimento, motivando também o desenvolvimento da consciência, da criticidade, do pensar e do agir.

De acordo com Zanotto e Rose (2003) relatam que, a ideologia de Dewey baseada na problematização, estava centrada em uma programação que pudesse promover um perfil ativo na construção e conduta do problematizar, em virtude de uma percepção que: a) proporcionasse ao aluno uma situação original, presenciada na experiência e que pudesse desenvolver interesse; b) elaboração de atividades com possíveis objetivos definidos; c) o princípio em que o pensamento deve ser motivado; d) a percepção de que o aluno deve analisar para operar informações e instrumentos; e) o resultado da atividade, podendo se apresentar de forma concreta e f) a possibilidade de o aluno confirmar as análises observadas através do manuseio.

Conforme se observa até aqui, é possível destacar os aspectos que fundamentam o uso de uma metodologia que desenvolve o processo de ensino através da problematização. Busca-se projetar uma forma de ensino que percorra fases que determinarão a elaboração do processo de aprendizagem, o que aponta, principalmente, para a atuação do aprendiz em relação ao andamento dessas fases.

Nesse sentido, Ferrarini; Saheb; Torres (2019, p.2), conceitua as “novas formas de organização do espaço e de movimentação dos professores e alunos fazem-se, portanto, presentes nas metodologias ativas, colocando o aluno no centro do processo”. Segue os autores, “A aprendizagem é o foco, contanto que ative e mobilize diferentes formas e processos cognitivos do aluno e também a interação com os demais colegas e professor”. Nesse contexto, aborda-se o desenvolvimento de um discente ativo, que passa a ser participativo e colaborativo na construção do próprio aprendizado.

Com essa visão, o emprego das metodologias ativas de aprendizagem ocupa um espaço maior no meio educativo, considerando os ramos da andragogia e destacando o desenvolver do discente para a adoção de uma postura autônoma e ativa em sala de aula.

Para Palmeira e Da silva (2020), uma metodologia ativa busca criar condições para uma resolução bem-sucedida diante de problemas que surgem em atividades importantes da prática social em diferentes contextos e ensino, incluindo a graduação (ensino superior), utilizando experiências reais ou simuladas para desenvolver processos de aprendizagem.

Essas perspectivas possuem o objetivo de favorecer tentativas e possibilidades aos métodos tradicionais integrados em aulas expositivas, assim como os métodos ativos de aprendizagem exibem técnicas convidativas aos educadores. Para tanto, o propósito é modificar a postura de alunos passivos, transformando-os em alunos ativos no decorrer do processo do ensino e da aprendizagem (GODOI; FERREIRA, 2016).

Studart (2019), define as Metodologias ativas como aquelas que, durante ao ensino, os discentes têm uma participação ativa no processo, ao invés de apenas ouvir de forma passiva o professor.

Sobre a análise do contexto anterior, o principal objetivo do prosseguimento das metodologias ativas de aprendizagem consiste em promover nos discentes a autonomia. Dessa maneira, possibilita a participação ativa nas execuções das atividades em sala de aula (GODOI; FERREIRA, 2016).

Por meio do autor acima, averígua-se que o meio educativo vem abraçando, cada vez mais, a aplicação das metodologias ativas, por essas disporem de uma ideologia que desperta um desenvolvimento autônomo no aluno, tornando-o participativo nas atividades educacionais.

Conforme Godoi e Ferreira (2016) relatam que as metodologias de aprendizagem ativa vêm se expandindo nos últimos anos, ganhando um destaque especial. Esse cenário demonstra outras dimensões que se apresentam como uma mudança radical no que tange à relação com o ensino tradicional. Tal crescimento vem despertando o interesse dos docentes a investigarem sobre alternativas para os métodos tradicionais, bem como sobre as instituições de Ensino Superior e suas posturas metodológicas.

Ferrarini; Saheb; Torres (2019, p.2) as tecnologias são os diferentes equipamentos, instrumentos, recursos, produtos, processos e ferramentas que podem ser utilizadas pelas metodologias ativas, fruto da crescente criação da mente humana,

transformando as relações de produção e de vida em sociedade ao longo da história da humanidade, diferenciando-nos dos demais seres vivos

Na estruturação das metodologias ativas, o principal atributo é poder utilizar a problematização, enquadrada como tática de ensino/aprendizagem, de forma que seja conquistada a motivação dos alunos. Assim, na apresentação do problema, é gerada uma disposição, verificação e reflexão capaz de criar uma associação entre o que fora apresentado e o que pode ser atestado diante das descobertas.

Segundo Godoi e Ferreira (2016) a oportunidade de expandir novas práticas metodológicas demonstra uma transformação no campo da educação, observada no emprego da metodologia tradicional e na apresentação de propostas que possam modificar as diretrizes metodológicas do Ensino Superior e dos educadores.

Em decorrência de alguns avanços e mudanças que vão ocorrendo no meio educativo, discute-se a aplicação de novas metodologias ou a manutenção de outras. Determinada gama de estudiosos defendem o uso das metodologias ativas, enquanto outros não acreditam na utilização de novos métodos dessa perspectiva.

Conforme a análise de Prado (2019), no meio do contexto educacional superior, ocorre a expansão da educação privada no país, possibilitando o acesso a uma população de diferentes classes sociais, o termo "Ativo" em muitos casos é utilizado com viés comercial, onde visa relacionar a uma renovação pedagógica, inovação tecnológica ou modernização da educação.

Nesse sentido, associar o significado do termo "Metodologia Ativa" com a perspectiva de que seu uso resulta necessariamente em uma melhora na qualidade da aprendizagem, no acesso ao ensino superior ou na formação de um novo modelo profissional para o mercado de trabalho.

Para isso, Prado (2019), reitera que as metodologias ativas são importantes, no entanto, desde que não desprezem as diversas correntes do pensamento, as fundamentações teóricas, históricas e filosóficas construídas pelos campos da Pedagogia, Psicologia ou Sociologia da Educação.

Quanto à problematização, Toledo e Lage (2013), enfatizam, que a problematização proporciona ao aluno a aproximação das informações e construção do conhecimento, contribuindo, principalmente, com a ampliação da visão para solucionar os obstáculos e impulsionar o seu próprio crescimento. É observado o aprender pela forma

da resolução de problemas diante de um determinado cenário, portanto, são demonstradas alternativas que incluem ativamente os alunos em seu devido processo de formação.

Segundo Palmeira e Da silva (2020) os professores do ensino superior têm à sua disposição um leque alargado de possibilidades metodológicas ativas, que lhes permitem encontrar a forma mais adequada de conjugar as diferentes tecnologias disponíveis com processos instrucionais, que podem ser concretizados através de formas de comunicação entre indivíduos em grupo e comunicação áudio visual no ensino e aprendizagem.

De acordo com Toledo e Lage (2013), as abordagens definidas nas metodologias ativas permitem a formação de problemas com acontecimentos reais ou simulados. Procura-se criar um mecanismo de aprendizado, proporcionando o uso de análises e estudos que permitam a criação de uma formulação de conhecimentos para a solução de determinado problema.

Para Prado (2019, p.27), [...] “não cabe desqualificar as propostas existentes, tampouco utilizá-las de forma inadequada ou despropositada, mas sim reconhecê-las de acordo com suas características presentes e fundamentações possíveis, a fim de construir objetivos específico que atendam às necessidades socioculturais de cada comunidade escolar”.

Segundo Toledo e Lage (2013), ratificam que a dedicação do aluno está apoiada em novas aprendizagens que podem aprimorar a compreensão e o interesse, sendo alicerces fundamentais para ampliar as probabilidades de colocar em prática a liberdade e a autonomia. Essas práticas são fundamentais para serem acionadas em tomar decisões nos variados cenários que rodeiam o sujeito, permitindo o preparo para a atuação do profissional no futuro. Diante dessas perspectivas, é necessário existir auxílio de uma postura pedagógica em que professores possuam um perfil distinto dos que são mantidos no controle tradicional.

Para Studart (2019), a aprendizagem passiva usa métodos convencionais de ensino superior, como palestras, onde a aprendizagem é focada no professor assumindo total responsabilidade pelo conteúdo de aprendizagem, enquanto a aprendizagem ativa vem do que os alunos fazem em sala de aula.

Tal entendimento, manifesta um exercício de troca entre pessoas, o que não valida uma operação firmada em um depósito de conhecimentos. Diante disso, observa-se que a reflexão coletiva, o diálogo, o reconhecimento do contexto e as novas perspectivas determinam os eixos para a reorganização de novos caminhos. Nesse contexto, faz-se

necessário o uso de uma prática reflexiva, crítica e comprometida, a fim de que se promova a autonomia, a liberdade, o diálogo e o enfrentamento de resistências e de conflitos.

Com base no parágrafo anterior, o contexto de um mundo que vive em constantes modificações propicia a criação de novos rumos e novas condutas para a educação. Nesse sentido, os professores adotam novos critérios, que oportunizam um maior destaque ao discente. Dentre os aspectos amparados, a motivação e o estímulo a uma postura mais ativa são fundamentais para a construção das didáticas e aprendizagens. Nesse embasamento, a aplicação das metodologias ativas acrescenta, para o enriquecimento crítico, a reflexão e visão do discente em relação aos acontecimentos vivenciados, bem como desencadeia a percepção da formação profissional adequada à atualidade.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo observou-se que é necessário que o docente esteja buscando uma formação continuada baseada em um aprofundamento de conhecimentos, bem como a capacitação atualizada e inovadora. O progresso, os avanços tecnológicos e científicos permitem o acesso rápido à informação, para isso se faz necessário a aptidão e capacitação eficaz do docente.

O fato de existir a possibilidade de construir uma aprendizagem individual ou coletiva utilizada nas práticas do cotidiano profissional ou na resolução de problemas sociais, pode-se observar o emprego dessa metodologia não só na conquista do conhecimento, mas também na conquista da autonomia que o indivíduo deve apresentar no exercer da vida profissional.

Constata-se que os novos ensejos do ensino possuem consonância com os conceitos das metodologias ativas de aprendizagem, considerando que intuito educativo esteja focado em um ato coletivo, abordado por ato solidário e de comprometimento. Assim, não deve ser aplicado de forma imposta, mas também não pode ser desenvolvido de maneira relapsa.

Essa forma de aplicação modifica alguns dos padrões do ensino tradicional, produzindo novas formas de aprendizagem. Nesse processo em que a percepção do conhecimento ocorre por meio da problematização, o intuito é gerar motivação, ao passo

que o futuro profissional necessitará visualizar as diferentes situações e relacioná-las aos próprios conhecimentos.

4 REFERÊNCIAS

ANTUNES, Jeferson; DO NASCIMENTO, Verônica Salgueiro; DE QUEIROZ, Zuleide Fernandes. Metodologias ativas na educação: problemas, projetos e cooperação na realidade educativa. **Informática na educação: teoria & prática**, v. 22, n. 1, 2019.

BRISOLLA, Livia. A prática pedagógica no ensino superior: planejamento, interdisciplinaridade e metodologias ativas. **Devir educação**, v. 4, n. 1, p. 77-92, 2020.

CONCEIÇÃO, Antônio Robert Chagas. O cálculo mental para ensinar: uma análise de produções de Maria do Carmo Santos Domite, 1980-1995. 2021. Dissertação de Mestrado.

DA SILVA, Alessa Cristina Rocha; DE OLIVEIRA, Gisele; DOS SANTOS, Oliveira Pedro Victor Vieira. O interesse da população na aprendizagem de outros idiomas the interest of the population in the learning of other languages. **Amazon Live Journal**, v. nº3, 2020.

COLLIER, Luciana Santos; SOUZA, Claudia Teresa Vieira. Metodologias Ativas na formação do professor de Educação Física. **Revista Práxis**, Santa Catarina, v. 9, n. 18, dez., 2017.

DEBALD, Blasius. **Metodologias ativas no ensino superior: o protagonismo do aluno**. Penso Editora, 2020.

DIAS, Renata Flavia Nobre Canela. **Avaliação da Aprendizagem na Metodologia PBL -Aprendizagem Baseada em Problemas**. In: Encontro de pesquisa em educação, 8, 2015, Uberaba. **Anais [...]**. São Paulo: UNIUBE, 2012. ISSN 2237- 8022. Disponível em: <https://www.uniube.br/eventos/epeduc/2015/completos/04.pdf>, Acesso em: 22 dez. 2017.

Francisco Robson de Lima, & Francisco Emison da Costa Benício. (2023). A ARTICULAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR FRENTE ÀS BOAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. Em **II Anais do Congresso Amazonense de Educação** (pp. 1–13). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7686733>

FERRARINI, Rosilei; SAHEB, Daniele; TORRES, Patricia Lupion. Metodologias ativas e tecnologias digitais: aproximações e distinções. **Revista Educação em Questão**, v. 57, n. 52, 2019.

FEY, Ademar Felipe. **Dificuldades e oportunidades para o professor do Ensino Superior no uso do ambiente virtual de aprendizagem moodle**. 167. F. Dissertação (Mestrado em Educação), Programa de pós-graduação em Educação, Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul, RS, 2012.

FONSECA, João José Saraiva. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC – Universidade Estadual do Ceará, 2002. Apostila.

GEMIGNANI, Elizabeth Yu me Yut. Formação de professores e Metodologias Ativas de ensino aprendizagem: Ensinar para a compreensão. **Revista Fronteira da Educação**, Recife/ PE, v.1 n. 2, 2012.

GIL, Antônio Carlos. **Metodologia do Ensino Superior**. 4 ed. 5. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.

GODOI, Alexandre Franco; FERREIRA, Jeferson Vinhas. Metodologia Ativa de aprendizagem para o ensino em Administração: Relatos da experiência com aplicação do Peer Instruction em uma instituição de Ensino Superior. **Revista Eletrônica de administração**, São Paulo, v. 15, n. 2, ed. 29, jul. Dez., 2016.

LEITE, Kamila Nethielly Souza et al. Utilização da metodologia ativa no ensino superior da saúde: revisão integrativa. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 25, n. 2, 2021.

Letícia Pereira de Sousa. (2023). AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ENCONTROS E DESENCONTROS. Em **Anais do II Congresso Amazonense de Educação** (pp. 1–10). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7699324>

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação de aprendizagem**: componente do ato pedagógico. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

NINO, Nanci da Silva. **Docente Universitário do Curso de Enfermagem**: Uma reflexão sobre as práticas pedagógicas. 2010. 91 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul, RS, 2010.

OLIVEIRA, Wender Antonio; COPPOLA, Natália. A importância das Metodologias Ativas na formação do enfermeiro do Brasil. **Revista de saúde da Fiaciplac**, Brasília, v. 4, n. 2, ago./dez, 2017. Disponível em: <http://revista.faciplac.edu.br/index.php/RSF/article/view/409#:~:text=Conclus%C3%A3o%20constata%2Dse%2C%20portanto,contexto%20profissional%20ap%C3%B3s%20sua%20forma%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2017.

PALMEIRA, Robson Lima; DA SILVA, Andrezza Araújo Rodrigues; RIBEIRO, Wagner Leite. As metodologias ativas de ensino e aprendizagem em tempos de pandemia: a utilização dos recursos tecnológicos na Educação Superior. **Holos**, v. 5, p. 1-13, 2020.

PRADO, Gustavo Ferreira. **Metodologias Ativas no Ensino de Ciências: Um estudo das relações sociais e psicológicas que influenciam a aprendizagem**. 2019.

REIS, Marcelo Da Silva; PENA, Neide. Metodologias ativas como mediação pedagógica no ensino superior. **Argumentos Pró-Educação**, v. 5, 2020.

SILVA, Luciana Saraiva da *et al.* Formação de profissionais críticos-reflexivos: O potencial das Metodologias Ativas de ensino- aprendizagem e avaliação na aprendizagem

significativa. **Revista CIDUI**, São Paulo, n. 2, mar., 2014. Disponível em: <https://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/541>. Acesso em: 22 fev. 2018.

SOUZA, Edilene da Silva. **Saberes docentes produzidos e mobilizados na formação de professores de ciências biológicas em cursos de graduação do PARFOR/UFAM**. 2016. 148 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Manaus, AM, 2016.

STUDART, Nelson. **Inovando a ensinagem de física com metodologias ativas**. **Revista do Professor de Física**, v. 3, n. 3, p. 1-24, 2019.

TOLEDO, Luiza Helena Lellis Andrade de Sá Soderó; LAGE, Fernanda de Carvalho. O Peer Instruction e as Metodologias Ativas de Aprendizagem: Relatos de uma experiência no curso de direito. **Publicações Direito**, São Paulo, v. 2, mar., 2013. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=f57a221f4a392b92>. Acesso em: 21 jul. 2020.

ZANOTTO, Maria Angélica do Carmo; ROSE, Tania Maria Santana. Problematizar a própria realidade: análise de uma experiência de formação contínua. **Educação e pesquisa**, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 45- 54, jan./jun., 2003. Disponível em: <file:///C:/Users/User/Desktop/Referencial%20teórico/Componentes%20Projeto/Udo%20Odas%20MA%20no%20Ens.%20Sup.-%20P/zanotto.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2017.